

“MEHMON” KONSEPTINING YADRO TUSHUNCHALARI

Umarova Zilolaxon Ulmasboyevna
Qo'qon universiteti Andijon filiali o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20335870>

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'zbek lingvomadaniyatida “mehmon” konseptosferasining asosiy mazmuni, uning yadro tushunchalari hamda mehmondo'stlik an'analari madaniy-lisoniy xususiyatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, mehmonning haqqi va mezbonlik odobi Koshifiy qarashlari hamda islomiy manbalar asosida yoritiladi.

Kalit so'zlar: mehmon konsepti, mehmondo'stlik, mezbon, odob, lingvomadaniyat, milliy qadriyatlar.

Аннотация. В данной статье анализируются основное содержание концептосферы «гость» в узбекской лингвокультуре, её ядерные понятия, а также культурно-языковые особенности традиций гостеприимства. Кроме того, право гостя и этика хозяина освещаются на основе взглядов Кошифия и исламских источников.

Ключевые слова: концепт «гость», гостеприимство, хозяин, этикет, лингвокультура, национальные ценности.

Abstract. This article analyzes the main content of the “guest” conceptosphere in Uzbek linguoculture, its core concepts, and the cultural and linguistic features of hospitality traditions. In addition, the rights of the guest and the etiquette of the host are discussed based on Koshifi's views and Islamic sources.

Keywords: guest concept, hospitality, host, etiquette, linguoculture, national values.

O'zbeklarning qadimiy urf-odatlarida mehmon kutish shaxsiy va ijtimoiy munosabatlarning markaziy qadriyatlaridan biri sifatida mehr-oqibat va bag'rikenglikka asoslangan. Mehmondo'stlik xalqimizning ko'p asrluk tarixiy va madaniy an'alarida yuksak qadrlanib, milliy madaniyatimizning uzviy qismiga aylangan. Mehmonni kutib olish va unga hurmat ko'rsatish orqali xalqimiz o'zining bag'rikengligi, samimiyligi va oliyanobligini namoyon qiladi. Mehmon kutish va e'zozlash milliy birlik, o'zaro hurmat hamda bag'rikenglikni mustahkamlovchi asosiy qadriyat sifatida xalqimizning boy madaniy merosini dunyoga tanitishda muhim rol o'ynamoqda.

“Mehmon” konsepti doirasidagi “mehmondo'stlik” tushunchasi o'zbek xalqining aksiologik tizimida alohida o'rin tutadi. Shu jihatdan tahlil qilinganda, “mehmon” faqatgina ijtimoiy munosabat subyekti emas, balki xalqning ma'naviy qadriyatlarini ko'rsatadigan timsol sifatida qaraladi. Bu qadriyatlar xalq maqollarida, iboralarda, hatto odatiy salomlashish va kutib olish ritualarida ham aks etadi.

Mehmondo'stlik – insonning ma'naviy qiyofasini belgilovchi, mehmon kutishni kundalik hayot tarzi va chiroyli odatga aylantirishni ifodalovchi yuksak tushunchadir. Ushbu fazilat dunyodagi barcha millat va elatlarga xos bo'lsa-da, uning namoyon bo'lish darajasi har bir xalqning tarixiy o'tmishi va ijtimoiy taraqqiyoti bilan uzviy bog'liq.

F. Usmonovning tadqiqot ishlarida “mehmondo'stlik” tushunchasi o'zbek lingvomadaniyatining ma'naviy qadriyatlaridan biri sifatida tahlilga tortilgan. Olimning fikricha, “musulmonchilik ijtimoiy odoblariga ko'ra, haqiqatan, mezbonning va mehmonning odoblari belgilab qo'yilgan. Mezbonning mehmonra halol va pokiza taom tortish; mehmon kutishda biror g'arazli maqsad yoki riyo bo'lmasligi; mehmonni iltifot bilan kutib olish va yaxshi joyga o'tirgizish; mehmonning qarshisida ochiq chehra bilan xushnud o'tirish kabi ko'pgina odoblari bo'lsa, mehmonning odoblari sirasiga borgan uyga kirishda mezbondan oldin yurmaslik, uy yoki hovliga “Bismillah”ni aytib, o'ng oyoq bilan salom berib kirish; mezbon qaysi joyni ko'rsatsa, o'sha joyga o'tirish kabilar kiradi”.

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

Manbalarda qayd etilishicha, Ibrohim Xalilulloh kishilik tarixida birinchi bo'lib mehmonnavozlik asoslarini hayotga tatbiq qilganlar. Bu haqda Alloh taolo marhamat qilib bunday deydi: “(Ey, Muhammad!) Sizga Ibrohimning aziz mehmonlari haqidagi xabar keldimi? O‘shanda ular (Ibrohim) huzuriga kirib: «Salom!» – deyishganda, u ham: «Salom! (Bular) notanish qavm-ku!» – dedi. So‘ngra u asta oilasi oldiga chiqib, bir semiz buzoqni (so‘yib, pishirib) keltirdi. Uni ularga yaqin qilib: «(Taomdan) yemaysizmi?» – dedi. (Lekin ovqatga qo‘l cho‘zishmagach) ulardan xavfsirab boshladi. (Shunda) ular: «Qo‘rqmagin! (Biz farishtalar taom yemaymiz)», – dedilar va (Ibrohimga) bir dono o‘g‘il (tug‘ilishi) xushxabarini berdilar”. (Zoriyot surasi)

Xususan, Buyuk Ipak yo‘li chorrahasida joylashgan o‘zbek xalqi kabi savdo-sotiq aloqalarida faol bo‘lgan millatlarda mehmonnavozlik an‘analari azaldan yuksak darajada shakllangan va sayqal topgan. Qadimda mehmonxonalar tarmog‘i rivojlanmagan bir davrda savdogarlarning xonadonlarda to‘xtab o‘tishi hayotiy zarurat bo‘lgan, mehmonra quchoq ochmagan hududlar esa karvon yo‘llaridan chetda qolib, ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotdan uzilib qolgan. Shu bois mehmondorchilik nafaqat axloqiy, balki jamiyatni rivojlantiruvchi muhim omil sifatida qadrlangan. Bu qadriyatning rivojida adabiyot, san‘at va jamoaviylik tamoyiliga asoslangan mentalitetning o‘rni beqiyosdir. Shaxsiy manfaatlarni birinchi o‘ringa qo‘yuvchi individualizmdan farqli o‘laroq, mehmondo‘stlik insonning tashqi muhit bilan ma‘naviy bog‘lanishini va jamoaviy birdamlikni ta‘minlaydi. Ushbu fazilatning tub mohiyati inson zotini ulug‘lash va unga cheksiz hurmat ko‘rsatishga taqalganligi bois, Sharq falsafasi va adabiyotida mehmonnavozlik eng oliy insoniy qadriyatlardan biri sifatida alohida e‘tirof etilgan.

Masalan, atoqli alloma Husayn Voiz Koshifiyning “Futuvvatnomayi sultoniy yoxud javonmardlik tariqati” asarining o‘ninchi fasli mehmon kutish odobiga bag‘ishlangan bo‘lib, uning odob va qoidalari o‘n to‘rtta deb aytiladi – ikkitasi shart, oltitasi asos (arkon), yana oltitasi odobdir. Olim tomonidan mehmon kutish qoidalarning tizimlashtirilganligi inson ruhiyatini poklashga, mehmondorchilikni moddiy hodisadan ma‘naviy hodisaga aylantirishga xizmat qiladi.

Ikki shartning birinchisi mehmonga halol va pokiza taom taqdim etish, ikkinchisi mehmonni biror g‘arazli maqsad yoki riyo uchun kutmaslik.

Olim oltita asosni quyidagilar deb biladi:

birinchidan, mehmonni ta‘zim bilan kutib olish va yaxshi joyga o‘tkazish;

ikkinchidan, mehmon qarshisida ochiq chehra bilan xushnud o‘tirish;

uchinchidan, mehmon ko‘p kelsa ham ranjimaslik;

to‘rtinchidan, chaqirilmagan mehmonra ko‘proq hurmat ko‘rsatish;

beshinchidan, baxillik qilmaslik va mehmondan narsani qizg‘anmaslik;

oltinchidan, yasama iltifot ko‘rsatmasdan, qo‘ldan kelgancha mehmonni sidqidildan

samimiy xursand qilish.

Husayn Voiz Koshifiy mehmon kutishning oltita odobi sifatida quyidagilarni qayd etadi:

1) mehmondan qaysi taomni yoqtirasiz, deb so‘ramaslik kerak;

mehmon uchun mezbon o‘zi xush ko‘rgan eng yaxshi ovqatni pishirishi joiz;

2) ovqat yeyishga hadeb zo‘rlamaslik;

agar mehmon(lar) tashqariga chiqsa, birga chiqish va kamida yetti qadam birga yurish;

3) ataylab o‘zini ko‘rsatish uchun namoyishkorona uzrxohlik qilmaslik;

4) minnat qilmaslik, balki aksincha, mehmon mezbonning dasturxonida

taom yeganidan xursand bo‘lish va shukr qilib, minnatdorchilik bildirish.

Koshifiyning mehmon kutish borasidagi tizimi inson ruhiyatini poklashga, mehmondorchilikni moddiy hodisadan ma‘naviy hodisaga aylantirishga xizmat qiladi. 6 ta asos zamirida mehmon kutishning ma‘naviy-ruhiy tamoyillari ifodalangan bo‘lsa, 6 ta odob doirasida madaniy nutqiy etiket mezonlari ham qamrab olinganligi diqqatga sazovor. Darvoqe, bu qarashlar nafaqat o‘sha davr, balki bugungi kun o‘zbek xonadonlaridagi mehmon kutish madaniyatining ham asosiy poydevori hisoblanadi.

O‘zbek madaniyatida mezbon-mehmon munosabatlarining eng nozik nuqtalarigacha e‘tiborga olinadi. Mehmon kutish odobi borasida har bir mintaqaning o‘ziga xos xususiyatlari ham mavjud. Farg‘ona vodiysi va Samarqandda mehmonga dastavval issiq ko‘k choy beriladi.

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

Toshkentda esa xushbo‘y familchoy damlash odat tusiga kirgan. Kelgan mehmonga darhol qatiq taklif etish yoki nonushtasiga albatta qatiq berish Namanganda yaxshi odat tusini olgan. Surxondaryoliklarga mehmon bo‘lib borilsa, xushbo‘y ko‘k choy bilan birga archa o‘tinida pishirilgan tandir kabob keltirilib, mehmon hurmati joyiga qo‘yiladi. Xorazmliklar mehmonni maxsus tayyorlangan palov bilan siylaydilar. Qoraqalpoqlarning baliq kabobi bilan kulchatoyini yegan mehmon u yoqdan yaxshi taassurotlar bilan qaytadi. Farg‘ona va Andijonda mehmon kelgan xonadonga qo‘shnilar hurmat yuzasidan dasturxon chiqaradilar...

M. Abduhalilova mehmondorchilikning 10 ta odobi haqida so‘z yuritadi va ularni quyidagicha belgilaydi:

1. Yaxshi niyat qilish.
2. Mehmonni chiroyli kutib olish.
3. Mehmonni munosib o‘ringa o‘tqizish.
4. Ziyofatning majburiyatlariga rioya qilish va mehmonni hurmat qilish.
5. Mehmon uchun ortiqcha mashaqqatni o‘z zimmasiga olmaslik.
6. Mehmonning haqini berish.
7. Xonadon sohibining mehmonlarga aynan o‘zi xizmat qilishi.
8. Mehmonga u mehmon bo‘lib turgan vaqtda yaxshiliklar qilish.
9. Xonadon sohibi mehmonni birga eshikkacha kuzatib chiqishi.
10. Mehmon ketishidan oldin eshikni yopib, kirib ketmaslik

Mehmonning haqqi. “Mehmon” konseptosferasida “mehmonning haqqi” tushunchasi ham mavjud bo‘lib, islom dinida va sharqona qadriyatlarimizda unga rioya qilish mezbonning iymoni va odobidan dalolat beradi. Abdulloh ibn Amrdan qilingan rivoyatda Nabi sollallohu alayhi vasallam: “Kim Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo‘lsa, mehmonini hurmat qilsin. Mehmon bo‘lish bir kecha-kunduz, mehmon kutish uch kecha-kunduz bo‘lishi joiz bo‘ladi. Undan ortiq mehmondorchilik bo‘lishi majburiy emas”.

Demak, mehmonni alohida izzat-hurmat qilishning muayyan darajalari amal qiladi: mehmon haqining bir necha bosqichi va o‘ziga xos odob qoidalari bor. Mehmon kelganining birinchi kunida mezbon bor imkoniyatini ishga solib, eng yaxshi taomlari va sharoitlari bilan mehmonni siylashi vojibdir. Bu holat “joiza” (mukofot) deb ataladi. Ikkinchi va uchinchi kunlarda mehmon kutish “ziyofat” hisoblanadi. Mezbon o‘zida bor narsani, ya’ni oilaviy taomini baham ko‘radi, alohida hashamatga majbur emas. Uch kundan keyin mehmonning qolishi “sadaqa” hukmiga o‘tadi. Agar mehmon mezbonga og‘irligi tushishini sezsa, ruxsat so‘rab ketishi esa mehmonning odobi sanaladi.

Mehmonning haqi faqat taom bilan siylash emas, balki uning ma’naviy va jismoniy rohatini ta’minlashdir. Mehmonni ochiq chehra bilan kutib olish va kuzatish uning eng birinchi haqidir. Xomraygan mezbonning bergan taomi zahar hisoblanadi. Taomilga ko‘ra, mehmonning yotog‘i toza, joyi tinch va o‘zi himoyalangan bo‘lishi kerak. Mehmonga mezbonning o‘zi xizmat qilishi sunnatdir. Mehmonga ish buyurish yoki uning oldida uydagilarni tergash mehmonning haqiga xiyonat hisoblanadi. Mehmonning ko‘nglini olish uchun u bilan mazmunli suhbat qurish, uni zeriktirib qo‘ymaslik lozim.

Mehmonga taom tortishda quyidagilarga e’tibor beriladi: – mehmon kelishi bilan unga chanqoq bosdi ichimliklar yoki yengil taom berish mehmonga bo‘lgan hurmat belgisi hisoblanadi;

– “yeng, oling” deb haddan tashqari qistash mehmonni noqulay ahvolga solib qo‘yishi mumkin.

O‘z o‘rnida mehmon ham ma’lum bir majburiyatlarga amal qilishda mezbonning sharoitini ham hisobga olishi kerak: – mezbonga og‘irligi tushadigan darajada uzoq qolmaslik;

– uy ichidagi sirlarni va kamchiliklarni ko‘chaga yoymaslik;

– mehmon ko‘rsatgan joyga o‘tirish va uning tartib-qoidalariga rioya qilish.

Abu Hurayra (roziyallohu anhu)dan rivoyat qilingan hadisda bunday marhamat qilinadi: “Kimki, Allohga va oxirat kuniga iymoni bo‘lsa, bas, mehmonini izzat-ikrom qilsin”.

Mehmonning haqlaridan yana biri uydan ketayotganda minnatdorchilik tariqasida duo berishidir. Bu duo mezbon uchun moddiy sovg‘alardan ko‘ra qadrliroqdir.

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

Umuman olganda, mehmondo‘stlik o‘zbek xalqining dunyo sivilizatsiyasiga qo‘shgan eng oliy ma‘naviy tuhfalardan biridir. U insonni ulug‘lash, begonalarga ham o‘z jigaridek mehr ko‘rsatish va ijtimoiy hamjihatlikni ta‘minlashning mukammal tizimi sifatida yashab kelmoqda.

Xulosa qilib aytganda, “mehmon” konseptosferasi yadro va periferiyasidagi *mehmon*, *mezbon*, *mehmondo‘stlik*, *mehmon kutish odobi*, *mezbonlik odobi*, *hadya ulashish* kabi qator tushunchalar milliy o‘zlik timsoli sifatida o‘ziga xos tizimni tashkil qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Usmanov F.F. O‘zbek milliy qadriyatlarining lingvomadaniy aspekti: filol.fan.doktori (DSc) diss.avtoref. – Andijon, 2024. – 81 b.
2. Husayn Voiz Koshifiy. Futuvvatnomai sultoniy yoxud javonmardlik tariqati. Toshkent: Abdulla Qodiriy nomidagi “Xalq merosi” nashriyoti, 1994. – 112 b.
3. <https://www.mirarab.uz/ruknlar/1495>
4. <https://oyina.uz/kiril/teahause/1961>
5. <https://oliymahad.uz/43600>